

ISH HAQI TUSHUNCHASI, TURLARI VA UNING IQTISODIY MOHIYATI

Ortiqov Xamroqul Abdimajitovich

Toshkent iqtisodiyot va soliq texnikumi
yoshlar ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16735037>

Annotatsiya. Maqolada ish haqi tushunchasi, turlari va uning iqtisodiy mohiyati yoritib berilgan.

Kalit so'zlar. mehnat va ish haqi, ehtiyoj, ish beruvchi, xodim, daromad.

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida “mehnat” va “ish haqi” tushunchalari aniq va yaxlit holga kelmagan. Ularning mohiyatini ochib berish insonning mehnat jarayonini tashkil etishdagi roli va natijasiga ta'sir qilish usullari haqidagi qarashlar mazmunining evolyutsiyasini o'rganish orqali mumkin. Ish haqi turlarining rivojlanishi bosqichma-bosqich amalga oshirildi. 1890-yilgacha mehnat faoliyatini boshqarishning ilmiy yondashuvlari mavjud emas edi. Ishchilarning asosiy ehtiyojlaridan biri pul ko'rinishidagi moddiy mukofot edi. Asta sekin moddiy haq to'lashning faoliyat sohalari bo'yicha tabaqalanishi tarqaldi.

Xalqaro Mehnat Tashkilotining (XMT) “Ish haqini himoya qilish to'g'risida”gi 95-sonli Konvensiyasida “Ish haqi” atamasi nomi va hisoblash usulidan qat'i nazar, har qanday ish haqi yoki pul shaklida hisoblangan va kelishuv yoki milliy qonunchilikda belgilangan har qanday daromadni anglatishi belgilab qo'yilgan. Bu yozma yoki og'zaki mehnat shartnomasi asosida ish beruvchi xodimga bajarilgan yoki bajarilishi kerak bo'lgan mehnat yoki ko'rsatilgan yoki ko'rsatilishi kerak bo'lgan xizmatlar uchun haq to'labishini anglatadi.

Bundan tashqari yaqin o'tmishdagi adabiyotlarda ham ish haqiga nisbatan turlicha qarashlar va fikrlar shakllanib kelgan. Jumladan, Endovitskiy D.L., Vostrikova J.A. ish haqi - bu xodimlarning ishlagan vaqti va mehnat natijalari uchun joriy haq to'lash shakli bo'lib, uning miqdori xodimlar va ularning oila a'zolarining ijtimoiy ta'minotini kafolatlashini va obyektiv va subyektiv omillar ta'siri ostida shakllanishini ta'kidlab o'tgan.

Kolosova R.P. bu boradagi fikrlari quyidagicha edi: “Ish haqining iqtisodiy mazmuni deganda, xodim va ish beruvchining ish haqi sohasidagi huquq va majburiyatlarini belgilovchi mehnat shartnomasi taraflari tomonidan belgilanadigan mehnat xizmatlari narxi tushuniladi; shu bilan birga, u ishchining iste'moliga, uning daromaddagi ulushiga (sof mahsulotga) yo'naltirilgan tirikchilik vositalari miqdorining asosiy qismini tashkil etadi, bu esa ishchi va jamoaning yakuniy natijalariga bog'liq bo'ladi. ishchi va ish beruvchi o'rtasida ular o'rtasidagi kelishuvga muvofiq taqsimlanadi” Mazmanova B.G. esa ish haqi xodimning malakasiga, murakkabligiga, miqdoriga, sifatiga, mehnat sharoitlariga, kompensatsiya va rag'batlantirish to'lovlariga qarab to'lanadigan haq deb qaragan.

Shuningdek, Sh.Sh.Shodmonov va U.V.G'afurovlar tomonidan ish haqiga ishchi va xizmatchilar mehnatining miqdori, sifati va unumdorligiga qarab milliy mahsulotdan oladigan ulushining puldagi ifodasi degan munosabat bildirilgan. Yaratilgan yalpi ichki mahsulotning uning ishlab chiqaruvchilari o'rtasida mehnatning miqdori, sifati va unumdorligiga qarab taqsimlanadigan qismi ish haqi deb yuritilishi va ish haqining hozirgi davrda barcha mamlakatlar iqtisodiyotida muhim o'rin tutishini alohida ta'kidlab o'tadilar.

Ish haqi – bu xodimning bajarilgan mehnatiga, ya’ni sarflagan kuchi, vaqti va bilimiga ko’ra beriladigan pul shaklidagi to’lovdur. U mehnat bozori orqali shakllanadigan narx hisoblanadi va mehnat resurslarini iqtisodiyotda taqsimlash, samarali ishlatish vositasidir. Ish haqi- bu ish beruvchining xodimlarga bajarilgan mehnat uchun pul to’lashdir. U nafaqat xodimning asosiy daromadi bo’lib, balki korxonada yoki tashkilotning moliyaviy xarajatlari tarkibida ham muhim o’rin tutadi.

Ish haqi nafaqat moddiy manfaat, balki mehnat unumdorligi, motivatsiya va ishga mas’uliyatni oshiruvchi ijtimoiy vosita hamdir. Adolatli, shaffof va samarali ish haqi tizimi hodimlarning tashabbuskorligini, o’z kasbiga bo’lgan sadoqatini oshiradi. Aksincha ish haqi tizimidagi kamchiliklar, noaniqliklar yoki adolatsizliklar esa mehnat faoliyatiga salbiy ta’sir ko’rsatadi, ishchi kuchining oqib ketishiga sabab bo’ladi. Boshqacha aytganda, ish haqi- bu ish beruvchi va ishchi o’rtasidagi mehnat shartnomasi asosida, bajarilgan ish miqdori, sifati va murakkabligiga qarab to’lanadigan moddiy to’lovdur. Ish haqi iqtisodiy kategoriyalar ichida eng muhimi bo’lib, u orqali mehnat resurslari taqsimlanadi va jamiyatda ijtimoiy tenglik darajasi begilab boriladi. Ish haqi inson hayotida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo’lib, uning asosiy daromad manbai hisoblanadi. Shu sababli ham bir xodim uchun ish haqi darajasi va uni hisoblashning shaffofligi katta ahamiyat kasb etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G. Savitskaya, Qishloq xo’jaligi korxonalarining iqtisodiy faoliyatini tahlil qilish: Buxgalteriya hisobi. - M.: Ekoperspektiva, 1998. - 494 p.
2. Бабынина Л.С. “Управление персоналом: доходы и заработная плата”. – М.: Экзамен, 2003. – 96 с.
3. Бухалков М.И. “Управление персоналом”. – М.: Издательство АСВ, 2005. – 327 с.
4. Владимирова Л.П. “Организация, нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли”. Учебник. – М.: Дрофа, 2005. – 365 с.